

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 1 **2024**

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 2, HOMEP 1

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

VOLUME 2, ISSUE 1

TOSHKENT-2024

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «МА'МUN SCIENCE» | JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2024-1>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Xudoynazarov Egambergan Madrahimovich
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA FANLARI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

O'rozboyev Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Samarqand davlat chet tillari instituti

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Samandarova Lola Sultanovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

FILOLOGIYA FANLARI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Anatoliy Sagdullayevich Sagdullayev

Tarix fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining haqiqiy a'zosi

Ashirov Adhamjon Azimbayevich

Tarix fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor

Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc),
dotsent Urganch davlat universiteti

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Timur Pulatovich

Tarix fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Jumaniyozova Mamlakat Tojiyevna

Tarix fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Urganch davlat universiteti

Xo'jamuratov Umarjon Rustamovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch pedagogika instituti

PSIXOLOGIYA FANLARI

Shoumarov G'ayrat Baxromovich

Psixologiya fanlari doktori, professor; akademik
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ma'mun Universiteti NTM

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi

Moskva davlat boshqaruvi universiteti

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Niyazmetov Islambek Masharipovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA VA FALSAFA FANLARI

Sardor Sharifzoda O'razboy Tabib o'gli

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Yaroslav davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent Kostroma
davlat universiteti Belorusiya

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sultonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Xudaynazarova Salomat Ruzibaevna

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent
Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

ILMIY JURNAL TEXNIK KOTIBI

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Arxeolog (tadqiqotchi pedagog)
Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA-PSIXOLOGIYA

1. Ходжаниязов Сардор Умарович, Абубакирова Нодирабегим Рафисовна, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ РАЗВИТИЯ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.....	8
2. Egambergan Madraximovich Xudoynazarov BO‘LG‘USI BOSHLANG‘ICH SINFI O‘QITUVCHILARINI MANTIQIY FIKRLASHGA METODOLOGIYASINING DIDAKTIK TAMOIYILLARI.....	14
3. Ахмедов Ойбек Сапорбаевич ФИНЛЯНДИЯ ВА ЎЗБЕКИСТОННИНГ ОЛИЙ ТАЪЛИМДАН КЕЙИНГИ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДАГИ ФАРҚЛИ ЖИХАТЛАР.....	19
4. Matkarimova Nazokat Maksudovna, Matkarimova Nilufar Maxsudovna OILA – FARZAND TARBIYASINING ASOSIY BO‘G‘INI.....	26
5. Sharifzoda Sardorbek O‘razboy tabib o‘g‘li BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNI GENDER YONDASHUV ASOSIDA O‘QUVCHILARNI IJTIMOIYLASHTIRISHGA YO‘NALTIRILGAN KASBIY-PEDAGOGIK FAOLIYATGA TAYYORLASHGA OID NAZARIY YONDASHUVLAR.....	32
7. Abdrimov Inoyatbek Axmedovich ZAMONAVIY PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK ADABIYOTLARDA KREATIV FIKRLASHNING DIDAKTIK TAHLILI.....	38
8. Allayarov Dilshodbek Raximboy o‘g‘li SPORCHILARDA MUSOBAQA OLDI KECHADIGAN PSIXOLOGIG (K) HOLATLARNING XUSUSIYATLARI.....	51

TARIX

1. Аширов Адхамжон Азимбойевич ЎЗБЕК ОИЛАСИДА СУВ БИЛАН БОҒЛИҚ МАДАНИЯТ ВА МИЛЛИЙ ТАРБИЯ.....	56
2. Azizov Ahrorbek A‘zamjonovich O‘ZBEK EKIN-TIKINCHILIK AN‘ANALARIDA RAMZ VA BELGILAR TALQINI.....	63
3. Raximberganov Jo‘rabek Otanazar o‘g‘li O‘RTA OSIYO XONLIKLARINING SAVDO ALOQALARI VA SAVDO MARKAZLARI.....	70

TIBBIYOT

1. Matkarimov Nizomjon Baxtiyorovich, Abdullayeva Maftuna Bahodir qizi, Omonboyeva Mahliyo Sanat qizi KO‘KALAMZORLASHTIRISHDA EKILADIGAN O‘SIMLIK LARNING CHANG USHLASH QOBILİYATI VA ULARNING “YASHIL MAKON” UMUMMILLIY LOYIHASIDAGI AHAMIYATI.....	77
2. Жуманиёзов Кувондик Йўлдашевич, Олимова Мадинабону Махмудовна ЎЗБЕКИСТОН ВА РОССИЯДА СОДИР БЎЛГАН ЙЎЛ ТРАНСПОРТ ҲОДИСАЛАРИНИ ЎЗARO ТАҚҚОСЛАШ.....	83
3. Хаитов Мурод Атаназарович ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ХОДИМЛАРИ ОРАСИДА ЖОРИЙ ЎТКАЗИЛАДИГАН ТИББИЙ КУРИКЛАР НАТИЖАЛАРИ БЎЙИЧА КАСАЛЛАНИШ ДАРАЖАСИНИ ЎРГАНИШ ВА БАҲОЛАШ.....	92

FILOLOGIYA

1. Djumaniyazova Intizor Davlatnazar qizi SPECIFICS OF THE REALITIES TRANSLATION MODEL.....	101
---	-----

2. Аблаева Надира Кадамжановна, Зулунова Комила Комилжоновна ТЕМА "МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА" В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПУШКИНА ("ПОВЕСТИ БЕЛКИНА").....	108
3. Xudaybergenova Umida Komildjanovna TILSHUNOSLIKDA ERGONOMIMIYA SOHASINING TARAQQIYOTI MASALASI.....	120
4. Allashev Akbarbek Anvar o'g'li INGLIZ ADABIYOTIDAGI KONFLIKT TURLARI.....	125
5. Шарипова Юлдуз Кадамбой кизи, Атаназарова Хавважон, Хасанова Ширин СИМВОЛИЗМ В ПРОИЗВЕДЕНИИ М. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА».....	133
6. Шамсутдинова Галия Шамиловна, Дурдиева Интизор Шухратовна БАЛЛАДА ЛЕНОРА.....	140
7. Исмаилова Феруза Исмаиловна, Муратова Ольга Муратовна, Ходжаева Лайло Рустамовна О СКАЗКАХ – УМНЫХ, ДОБРЫХ, СТАРЫХ. И ВСЕ ЛИ ВЫ О НИХ ЗНАЕТЕ.....	146
8. Каримов Хикматбек Анвар угли, Анниёзов Сулаймон Гайрат угли ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ РУССКИХ И УЗБЕКСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ.....	154
9. Аблаева Надира Кадамжановна, Шарипова Махбуба Кадам кизи «В МОЕЙ ВООБРАЗИЛИИ» (ОБЗОР ДЕТСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ БОРИСА ЗАХОДЕРА).....	160
10. Мадримова Роза Гайратбек кизи, Аллаярова Сохиба Музаффар кизи ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ СБОРНИКА ПОСЛОВИЦ ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ДАЛЯ.....	166
11. Абдувахобов Сафармурад, Аллаяров Дилшодбек Рахимбой угли РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИЛЫ ВОЛИ У СПОРТСМЕНОВ.....	172
12. Рузметова Замира Сатимбаевна, Рахматуллаева Наргиза Бахтияровна ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЕГО РОЛЬ В РЕЧИ.....	178
13. Жумамуратова Карина Рамановна ОСОБЕННОСТИ КРЫЛАТЫХ ВЫРАЖЕНИЙ В ПРОИЗВЕДЕНИИ А.С. ГРИБОЕДОВА 'ГОРЕ ОТ УМА'.....	184
14. Икромов Нилуфар Икром кизи, Раззакова Шохсанам Хушнудбек кизи ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБОРОТЫ С КОМПОНЕНТАМИ ЦВЕТ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ.....	191

FIZIKA VA MATEMATIKA

1. Abdikarimov Islombek Ibragimovich, Yusupova Mehribon Tulqin qizi XUSUSIY HOSILALI DIFFERENSIALTENGLAMALARNI NORAVSHAN TO'PLAMLAR YORDAMIDA YECHISH.....	197
2. Iskandarov Behzod Qurol o'g'li UCHBURCHAKDA MENELAY TEOREMLARINING YANGI VA JUDA OSON ISBOTLARI.....	204

FALSAFA

1. Raxmonov Abduqaxxor Absattorovich MARKAZIY OSIYO MUTAFFAKKIRLARINING DAVLATCHILIK TO'GRISIDAGI G'OYALARI VA QARASHLARI.....	210
2. Мусаев Умиджон Саидкамолович ИНСОНИЯТ ТАФАККУР ЦИВИЛИЗАЦИЯСИ ТАҲЛИЛИ: ЎРТА АСРЛАР.....	215
3. Sultonov Og'abek Sultan o'g'li YOSHLAR MAS'ULIYATI MASALASIGA ILMIY YONDASHUV: IJTIMOYIY-TARIXIY TAHLIL.....	223

IQTISODIYOT

1. Абдуллаев Илѐс Султанович, Мадрахимов Элѐрбек Эгамбергaнович ХОРАЗМ ВИЛОЯТИДА САНОАТ САЛОҲИЯТИНИ ОШИРИШНИНГ ЭКОНОМЕТРИК ТАҲЛИЛИ ВА РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯСИ.....	229
2. Rahimova Sadoqat Mamutovna MINTAQA IQTISODIYOTIDA TIBBIY XIZMATLAR BOZORI RAQOBATBARDOSHLIGINI TA'MINLASHDA TIBBIY SUG'URTA TIZIMINI RIVOJLANTIRISH.....	236
3. Джумабаева Шаира Халиллаевна ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА АҲОЛИ ВА МЕХНАТ РЕСУРСЛАРИ ШАКЛЛАНИШИНИНГ ДЕМОГРАФИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА МУАММОЛАРИ.....	241
4. Эгамов Бахтиѐр Нурметович, Кадирова Лола Алимджановна МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.....	250
5. Matkarimova Intizor Atabaevna, Matkarimov Mansur Maqsudovich KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SUBEKTLARINING STATISTIK HISOBOTLARINI TUZISH VA TAQDIM ETISH TARTIBI.....	262

Sharifzoda Sardorbek O‘razboy tabib o‘g‘li,
Ma‘mun universiteti Yoshlar masalalari va
ma‘naviy-ma‘rifiy ishlar bo‘yicha prorektori,
pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori(PhD),
dotsent, Xiva, O‘zbekiston
E-mail.: sharifzoda_1978@mail.ru

**BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNI GENDER YONDASHUV ASOSIDA
O‘QUVCHILARNI IJTIMOIYLASHTIRISHGA YO‘NALTIRILGAN KASBIY-
PEDAGOGIK FAOLIYATGA TAYYORLASHGA OID NAZARIY YONDASHUVLAR**

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10943182>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada bo‘lajak o‘qituvchilarni gender yondashuv asosida o‘quvchilarni ijtimoiylashtirishga yo‘naltirilgan kasbiy-pedagogik faoliyatga tayyorlashga oid nazariy yondashuvlar tahlil qilingan va ular asosida gender yondashuviga asoslangan yoshlar ta‘lim-tarbiyasini amalga oshirishda yangi amaliy yechimlar taklif qilingan.

Kalit so‘zlar: gender, gender ta‘lim, gender yondashuv, kompetentsiya, aksiologik, falsafiy-antropologik, tizimli, madaniy, sinergetik.

Sharifzoda Sardorbek Urazboy tabib ugli,
Vice-rector for youth affairs and
spiritual-educational affairs of Mamun University,
Doctor of Philosophy in Educational Sciences (PhD),
Assistant professor, Khiva, Uzbekistan
E-mail.: sharifzoda_1978@mail.ru

**THE ORETICAL APPROACHES TO THE PREPARATION OF FUTURE TEACHERS
FOR PROFESSIONAL AND PEDAGOGICAL ACTIVITIES AIMED AT THE
SOCIALIZATION OF STUDENTS BASED ON A GENDER APPROACH**

ABSTRACT

This article analyzes theoretical approaches to the preparation of future teachers for professional pedagogical activity, offers new practical solutions for the implementation of youth education based on a gender approach aimed at the socialization of students based on a gender approach.

Keywords: gender, gender education, gender approach, competence, axiological, philosophical and anthropological, systemic, cultural, synergetic

Шарифзода Сардорбек Уразбой табиб угли,
Проректор по делам молодежи и
духовно-просветительской работе университета Мамун,
доктор философии по педагогическим наукам (PhD), доцент,
Хива, Узбекистан
E-mail.: sharifzoda_1978@mail.ru

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ К ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА СОЦИАЛИЗАЦИЮ УЧАЩИХСЯ НА ОСНОВЕ ГЕНДЕРНОГО ПОДХОДА

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются теоретические подходы к подготовке будущих педагогов к профессионально-педагогической деятельности, направленные на социализацию учащихся на основе гендерного подхода, предлагаются новые практические решения по реализации молодежного воспитания на основе гендерного подхода.

Ключевые слова: гендер, гендерное образование, гендерный подход, компетентность, аксиологический, философско-антропологический, систематический, культурный, синергетический.

KIRISH VA DOLZARBLIGI.

Har qanday jamiyatda ta'lim muayyan tarixiy davr, milliy madaniyat va davlat talablari bilan belgilanadigan ma'lum maqsadlarni ko'zlaydi. Binobarin, doimo shu yerda va hozir yashashga qodir, jamiyat boyligini saqlash va ko'paytirishga, uning barkamol rivojlanishiga ko'maklashishga munosib shaxsni shakllantirish masalasi doimo yuzaga keladi. Shunga ko'ra, biz nafaqat shaxsga (*bola, o'smir, yoshlar, kattalar va qariyalar*) doimiy o'zgarib turadigan jamiyatga kirishga yordam berish, balki doimiy ravishda o'zini o'zi rivojlantirish istagini shakllantirishga o'rgatmog'imiz zarur. Shubhasiz, insonga dunyoni o'zgartirishga yordam beradigan "ayol" va "erkak" bo'lishiga yordam beradigan ijtimoiy ahamiyatga ega fazilatlarni rivojlantirish kerak. Shu nuqtai nazardan qaraganda, gender masalalariga, yoshlarni gender yondashuviga asoslangan holda, jamiyatning ijtimoiy-gender guruhlari manfaatlarini, hamda yangi O'zbekistonda ta'lim va tarbiyaga qo'yiladigan zamonaviy talablarni inobatga olgan holda yondashish zarurligini ko'rsatadi.

METODLAR VA O'RGANINILISH DARAJASI.

Pedagogika oliy o'quv yurtlarida ijtimoiy ta'lim tizimini rivojlantirish samaradorligi uchun ilmiy tadqiqotlarning poydevori, asosi bo'lgan nazariy va uslubiy yondashuvlarni ajratib ko'rsatish kerak. Muammoni ochib berishning to'liqligi va ishonchliligi uchun bitta emas, balki ko'rsatmalari bir-birini to'ldiradigan bir nechta yondashuvlar bilan ishlash zarur.

Keling, "yondashuv" tushunchasini ko'rib chiqaylik va tahlil qilaylik. Falsafiy lug'atga ko'ra, "yondashuv" amaliyotdagi sintagmatik va pragmatik tuzilmalar va mexanizmlar majmui bo'lib, falsafa, fan, siyosat yoki boshqa sohalarda raqobatdosh strategiya va dasturlarni tavsiflaydi. [2] Ko'rinib turibdiki, bu hodisa rivojlanishning turli davrlarida inson va jamiyat hayotiy tuzilmasida davom etayotgan o'zgarishlarni aks ettiradi, hayot faoliyati shakllaridagi sifat o'zgarishlarini qayd etadi. Manba bazasini tahlil qilish ko'pchilik mualliflar aniqlangan kontekstda degan fikrni tasdiqlaydi. Muammo yondashuv pedagogik voqelikning rasmiylashtirilgan kontseptualizatsiyasini aks ettiradi va g'oyalar, tamoyillar va tushunchalar bilan belgilanadi degan pozitsiyaga amal qiladi. Bu, bir tomondan, amalda tatbiq etilayotgan allaqachon o'rnatilgan g'oyalarni, ikkinchidan, yangi, zaif ifodalangan nazariy rejalarni belgilaydi. E.N.Stepanov va L.M.Luzinalar to'g'ri ta'kidlaganidek: "*Bu o'qituvchi yoki ta'lim muassasasi rahbarining o'z harakatlarini amalga oshirishdagi yo'nalishi, pedagogik faoliyatning ma'lum bir tushunchalar, g'oyalar va metodlar majmuasidan foydalanishni rag'batlantirishdir*".[3] Ushbu talqin haqida bahslashar ekanmiz, biz nafaqat shakllar, usullar, vositalarni mahalliy darajada ta'lim muhitida qo'llash haqida emas, balki

ularni pedagogik jarayonni samarali boshqarish maqsadida amalga oshirish, muvaffaqiyati ta'lim harakatining yangi traektoriyasiga bog'liq - bu shaxsga nafaqat dinamik rivojlanayotgan ijtimoiy makonga moslashish, balki uni o'zgartirish imkonini beradigan jarayon deb bilamiz.

Boshqaruv aspekti pozitsiyasidan biroz boshqacha talqinni V. I. Zagvyazinskiy taklif qiladi, bu quyidagicha *"Boshqaruv yondashuvlari - bu ijtimoiy boshqaruv ob'ektini tahlil qilish, uning holatini va boshqaruv vositalaridan foydalangan holda o'zgartirish imkoniyatlarini baholash usullari"* [4]. Bunday holda, "yondashuv" ishlab chiqarishni boshqarish dastagi sifatida qaraladi, uning asosiy tushunchalari bozor, mahsulot, iste'molchilar, etkazib beruvchilar va ishlab chiqaruvchilardir.

TADQIQOT NATIJALARI.

Keling, ilmiy tadqiqotlarning asosi bo'lgan, bizning muammomizning gnoseologik yaxlitligini shakllantiradigan, bizni shaxsni shakllantirish jarayonlariga boshqacha qarashga majbur qiladigan yondashuvlarni ko'rib chiqamiz va tahlil qilamiz. Hozirgi vaqtda pedagogikada quyidagi yondashuvlar aniq shakllangan: kompetentsiyaga asoslangan, aksiologik, falsafiy-antropologik, tizimli, madaniy, sinergetik.

"Pedagogik kompetentsiya" nafaqat bilim komponentini, balki faoliyatda, muloqotda va shaxsiy rivojlanishda (o'z-o'zini rivojlantirish) to'plangan narsalarni amalga oshirish usullarini ham o'z ichiga oladi. Ushbu talqinda kompetentsiyani professionallik prizmasi orqali ko'rib chiqib va o'zaro ta'sir qiluvchi ikkita quyi tuzilmaga ajratib ko'rsatishadi: faoliyat va aloqa. Kompetentsiyaga asoslangan yondashuv bilim paradigmasidan tashqariga chiqib, ta'limdagi an'anaviy yondashuv doirasini kengaytiradi. Bu yondashuv nafaqat kognitiv-bilim komponentini, balki motivatsion, tartibga soluvchi va axloqiy komponentni ham o'z ichiga oladi. Kompetentsiyaga asoslangan yondashuvga muvofiq o'qituvchilar jamoasining ham, ayniqsa, har bir o'qituvchining ahamiyati ortib boradi. O'qituvchining kasbiy mahoratiga, o'z-o'zini tarbiyalashga nafaqat ma'lum bir fanni o'zlashtirish darajasi, balki o'z-o'zini rivojlantirish, o'z qarashlarini shakllantirish, materialni mustaqil o'rganish va o'z-o'zini o'qitishga bo'lgan didiga bog'liq. Dialog va polilog o'tkazish - talabalar auditoriyasi bilan munosabatlarni o'rnatish, shaxs sub'ektivligining rivojlanishi fikrlash ko'lamiga, zamonaviy axborot oqimlaridan foydalanish qobiliyatiga, turli rolli vaziyatlarda dialogik muloqot madaniyatiga, shu jumladan qarama-qarshi jins vakillari bilan munosabatlarni o'rnatish qobiliyatiga bog'liq. Shuni ta'kidlaymizki, "kompetentlik" tushunchasi bilan bir qatorda asosiy (umumiy madaniy) kompetensiyalar, asosiy (kasbiy) kompetensiyalar va maxsus (profil-professional) kompetensiyalar ajratiladi.

Aksiologik yondashuv XX asrda fanlarning turli sohalarida, shu jumladan pedagogikada keng tarqalgan qadriyatlarining falsafiy nazariyasiga asoslanadi. Aksiologik yondashuv tarafdorlari qadriyatlar dunyosi ob'ektiv ekanligini, bu ijtimoiy-madaniy voqelikning o'zi, inson va jamiyat hayoti ekanligini ta'kidlaydilar. Bunday holda, sub'ekti jamiyat bo'lgan ijtimoiy qadriyatlar va muayyan shaxsning faoliyatda, xulq-atvorda, haqiqiy ijtimoiy sharoitda namoyon bo'lishi bo'lgan shaxsiy qadriyatlar qanday nisbatda ekanligini aniqlashtirish kerak. Bir tomondan, individual, aniqrog'i shaxsiy qadriyatlar shaxs tarkibida ijtimoiy qadriyatlarining mavjudligi shakli sifatida harakat qiladi. Boshqa tomondan, qadriyatlarni ichkilashtirish darajasi ijtimoiy muhit tomonidan taklif qilingan narsalarning aksidir, mavzu ijtimoiy qadriyatlarni o'zlashtirishga qanchalik turtki beradi. Ijtimoiylashuv jarayonida sub'ekt ijtimoiy qadriyatlarining ahamiyatini yangilamaguncha, ular shaxsga nisbatan tashqi bo'lib qoladilar va uning xatti-harakatlarini to'liq tartibga sola olmaydilar. O'rganilgan qadriyatlar shaxsning jamiyatdagi mavqeini belgilaydi, o'z-o'zini anglashning muhim tarkibiy qismi bo'lib xizmat qiladi. Manba bazasini tahlil qilish turli xil tahlil yondashuvlari bilan qiymat tushunchasining yuzdan ortiq ta'riflari mavjudligini tasdiqlaydi. Biroq, bunday farq shartli xarakterga ega, chunki bir xil qiymat maqsad va vosita sifatida harakat qilishi mumkin. Ko'pgina tadqiqotchilar qiymat deganda har qanday ob'ekt, shu jumladan mavzu uchun juda muhim bo'lgan ideal ob'ekt tushunilishi mumkinligiga ishonishadi. Bu shuni anglatadiki, qiymat jamiyat, shaxs, ijtimoiy guruhlarining asosiy ehtiyojlariga mos keladi. Ushbu hodisani tahlil qilib, qadriyatlar va qiymat yo'nalishlar, tushunchalarini farqlash kerakligini ko'rsatamiz. Ikkinchisi

shaxsning pozitsiyasini, uning yoʻnalishini, shu jumladan professional sohada, hayotiy manfaatlar sohasini belgilaydi. Boshqacha qilib aytganda, qiymat yoʻnalishlari shaxsning tarkibiy qismini, moddiy va maʼnaviy qadriyatlarga munosabatni anglatadi.

Qadriyatlardan farqli oʻlaroq, qiymat yoʻnalishlari ongda va shunga mos ravishda inson xatti-harakatlarida ifodalangan turli xil obʻektlarning shaxsiy maʼnosini anglatadi. Gumanizm, sevgi, doʻstlik, mehribonlik, rahm-shafqat, ayollik, adolat, erkaklik, vatanparvarlik insoniyat madaniyatining asosiy, umuminsoniy qadriyatlari boʻlib, ular fuqaroni tarbiyalashning asosini tashkil etadi. Oʻzbek xalqining milliy, madaniy anʼanalarini aks ettiruvchi oʻziga xos qadriyatlar shkalasi bilan ajralib turadi, bu avvalgi avlodlar tomonidan toʻplangan eng yaxshi narsadir. Qiymatning mohiyatini madaniyat bilan bogʻliq holda tushunish mumkin emas. Biroz boshqacha, umuminsoniy qadriyatlarning kengaytirilgan diapazonidan baʼzilarini sanab oʻtamiz: sadoqat, ishonch, jasorat, adolat, sevgi, rahm-shafqat, donolik va boshqalar. Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, qadriyatlarning turli xil miqdoriy va sifat tarkibiga qaramay, ularning asosini har doim milliy mentalitet bilan bogʻliq boʻlgan maʼnaviy kuchlar, axloqiy tarkibiy qism tashkil etadi deb taxmin qilish mumkin.

Yoshlarning ijtimoiy taʼlim tizimidagi yondashuvlarni yanada tahlil qilishni davom ettirib, biz gumanistik pedagogika amaliyotida amalga oshirilayotgan falsafiy va antropologik yondashuvga toʻxtalamiz. Shu nuqtai nazardan, tarbiya tugʻilishdan boshlab oʻziga xos boʻlgan individual qobiliyatlarni rivojlantirishga qaratilgan jarayon sifatida qaraladi. Ushbu rivojlanish insonning eng muhim maʼnaviy ehtiyojiga — taʼlimga boʻlgan ehtiyojga asoslanadi. Antropologik yondashuv rivojlanishning aqliy, hissiy, axloqiy, jismoniy, irodaviy tomonlarining birligini eʼlon qilib, yaxlit shaxsni tarbiyalashni oʻz ichiga oladi. Antroposentrizm falsafasi oʻz doirasidagi inson va qadriyat tushunchalarini birlashtirishga asoslangan. Ushbu konsepsiya insonni eng yuqori qadriyat deb tan olib, uning atrofidagi aksiologik koʻrsatmalarni markazlashtiradi. Ushbu yondashuvni amalga oshirish oʻquvchini tushunish sanʼatini oʻzlashtirishni yaratishi mumkin. Shunday qilib, antropologik yondashuv falsafasining asosi hayotga axloqiy munosabatni (insonparvarlik, ishonch, adolat, mehribonlik, minnatdorchilik, bagʻrikenglik) tarbiyalashdir.

Taʼlim jarayonida universallardan biri bu uslubiy yoʻnalish sifatida tizimli yondashuv boʻlib, u obʻektlarni boshqa tizimlar doirasida har tomonlama koʻrib chiqishga asoslangan. Tizimni elementlar toʻplami va ularning oʻzaro bogʻliqligi sifatida koʻrib chiqsak, biz tizimli yondashuvning asosiy tushunchalarini belgilaymiz. Bularga yaxlitlik, faol element, aloqalar, tuzilish, kirish va chiqish, muvozanat, barqarorlik, oʻzini oʻzi boshqarish kiradi. Shunga asoslanib, uslubiy yoʻnalish sifatida tizimli yondashuv tizimda (obʻektida) maʼlum miqdordagi elementlar va aloqalarni ajratishni va ushbu obʻektning rivojlanishini barqaror holatlar zanjiri sifatida tan olishni oʻz ichiga oladi, bu yerda rivojlanish tabiati kirish parametrlari va chiqish talablari bilan belgilanadi. Shubhasiz, har bir muammoni aniqlash va hal qilishda (elementlarni, aloqalarni ajratish, maqsadlarni aniqlash va boshqalar), tizim ochiq boʻlsa, atrof-muhit omillaridan ajralmas boʻlgan qarama-qarshi vaziyatlarni hal qilish kerak. Bu shuni anglatadiki, inson tizim elementi sifatida taʼsir qiladigan muhit, albatta, taʼlim tizimining rivojlanishiga katta taʼsir koʻrsatadi. Shunga koʻra, tizimli yondashuvni uslubiy darajada amalga oshirish muayyan proseduralar toʻplamini ishlab chiqishni anglatadi, bunda obʻektga tizim sifatida munosabat namoyon boʻladi. Boshqacha qilib aytganda, ijtimoiy taʼlim jarayonida tizimli yondashuvning rivojlanishi maqsadli, mazmunli, operatsion-faoliyat, analitik va samarali tarkibiy qismlarni amalga oshiradigan modelni yaratishni oʻz ichiga oladi. Bundan tashqari, taʼlim tizimi va tashqi muhitning oʻzaro taʼsiri taxmin qilinadi.

Shaxsning rivojlanishiga taʼsir koʻrsatadigan ijtimoiylashish omillari haqida gapirganda, biz umumiy xotirani saqlaydigan etnik madaniyat, uning ontogenetik rivojlanishi davrida shaxsga taʼsir qilish tajribasi katta ahamiyatga ega ekanligini, uning hayot tartibini belgilaydi, unga makro, mikro, mezo darajalariga taʼsir qilishini koʻrsatamiz. Bu shuni anglatadiki, har bir etnosni biogeososium tizimidagi elementar zarracha sifatida koʻrish mumkin, bu genetik materialga ega boʻlib, uni turli sharoitlarda omon qolish uchun ishlatishga imkon beradi. Shunga koʻra, etnik ijtimoiy-madaniy muhit etnik guruhning rivojlanishida tizimni tashkil etuvchi omil boʻlib, nafaqat uning har bir vakilini oziqlantiradi, millatning biosotsiogenetik salohiyatini qoʻllab-quvvatlaydi, balki uning

harakat yoʻnalishini, evolyutsiya jarayonida maqsadini ham belgilaydi, yaʼni taʼlim jarayoniga taʼsir qiladi.

Yoshlarni tarbiyalash jarayonida tizimli va sinergetik sohalar bilan chambarchas bogʻliq boʻlgan madaniy yondashuv alohida ahamiyatga ega. Madaniyatshunoslik yondashuvi "madaniyat" hodisasini insonni, uning ongini, faoliyat va hayotni qurishni tushunish va tushuntirish jarayonining asosiy qismi sifatida koʻrib chiqishni oʻz ichiga oladi. Zamonaviy olimlar taʼlimning holatini tahlil qilib, insonning kasbiy tayyorgarligida gumanitar paradigmaning dolzarbligini tasdiqlaydilar. Madaniy yondashuv, bir qator olimlarning fikriga koʻra, muvaffaqiyatli ijtimoiy pedagogik tushunchalarni koʻrib chiqishni oʻz ichiga oladi, insoniyat tomonidan toʻplangan muayyan meʼyorlar, munosabatlar, qadriyatlar va maʼnolarni uzatish orqali shaxsning, shu bilan birga, madaniy yondashuv - bu shaxsga yoʻnaltirilgan taʼlim kontseptsiyalarini loyihalash usuli, bunda shaxs maʼlum bir hayotiy pozitsiyaga, kelajak uchun strategiyaga ega boʻlgan subʼekt sifatida ishlaydi. "Madaniyat" asosiy tushunchasi bilan madaniy yondashuv taʼlimning koʻp subʼektivligini, "Madaniyatlar muloqoti maktabi" falsafiy-pedagogik kontseptsiyasini va inson evolyutsiyasining barcha bosqichlariga xos boʻlgan dialogik tabiatni tushunish uchun asos boʻlib xizmat qiladi. Bunday holda, shaxs turli tomonlardan qaraladi: ijtimoiy guruhning tashqi muhit bilan munosabatlari va oʻzaro taʼsirining tashuvchisi sifatida. Madaniyat, shu nuqtai nazardan qaraganda, insonning oʻtmishda, hozirgi va kelajakdagi mavjudligi va muloqot shakli sifatida, boshqa tomondan, "shaxslar taqdiri va ongini belgilash shakli" sifatida ishlaydi.

M. M. Bibler oʻz nazariyasida madaniy gʻoyalar kontekstida taʼlim mazmunini oʻzgartirishga eʼtibor qaratadi.

Insoniyat tarixida madaniyat katta ahamiyatga ega:

- *davlatning faxri va milliy boyligini tashkil etuvchi isteʼdodlarni tarbiyalash jarayonida;*
- *oqilona, ijodiy, maʼnaviy insonni yaratishda;*
- *jamiyat ravnaqiga xizmat qiluvchi ideal va eʼtiqodlarni shakllantirishda.*

Butun dunyo real tarixiy vaqtda oʻzgarib turadigan jamiyatning holatiga taʼsir qiluvchi muayyan meʼyorlarga muvofiq yashaydi. Tarixiy meʼyorlar har bir xalqning ijtimoiy-madaniy genomida mustahkamlanib, avloddan-avlodga oʻtib boradi va milliy anʼanalarda oʻz ifodasini topadi. Madaniyatning mavjudligi va rivojlanishi madaniyat yodgorliklari merosiga, din, til, taʼlim tizimlariga, taʼlim jarayoniga, milliy anʼanalarga, muloqot usullariga ehtiyotkorlik bilan munosabatda boʻlishimiz va bilimlarni keyingi avlodlarga oʻtkazishimizga bogʻliq deb taxmin qilish mantiqan toʻgʻri. Chunki bu komponentlarning barchasi bir-biriga bogʻlangan. Biz etnik madaniyatni asrab-avaylash orqali, bir tomondan, vaqt oʻtishi bilan davlatning madaniy mavjudligi, uning barqarorligi uchun real imkoniyat yaratamiz, ikkinchidan, shaxs va jamiyatning psixologik va ijtimoiy barqarorligini taʼminlaymiz. Gap shundaki, har qanday madaniyat maʼlum bir tizimda amalga oshiriladigan madaniy dasturlarning "majmui" dir. Butun muammo ijtimoiy materiyaning turli shakllari, maʼnaviy va moddiy, isteʼmolchi va axloqiy uygʻun kombinatsiyada yotadi. Ularning oʻzaro kirib borishi va oʻzaro taʼsirdan insoniyat jamiyati evolyutsiyasida maʼlum bir natija boʻladi: yuksalish yoki tanazzul, gullab-yashnash yoki turgʻunlik davri.

XULOSALAR.

Shunga koʻra, yuqoridagilarni hisobga olgan holda qurilgan taʼlim, shu jumladan, tarbiya yoʻlida yuksak maʼnaviyatli shaxsni yaratishga, yoki maʼlum kompetensiyalarga ega, qatʼiy funktsionallikka ega boʻlgan tor mutaxassisni shakllantirishga xizmat qiladi. Yuqoridagi nazariy yondashuvlar gender yondashuviga asoslangan yoshlar tarbiyasini amalga oshirishda yangi amaliy yechimlarni taklif etadi. Ijtimoiy-madaniy vaziyatda sodir boʻlayotgan oʻzgarishlar qanchalik murakkab boʻlsa, taʼlimga yangi yondashuvlarni belgilovchi oldingi nazariy tushunchalarni qayta koʻrib chiqish shunchalik chuqur boʻlishi kerak.

Iqtiboslar / References / Сноски

- [1] Brandt G. A. Gender studies in Russia: features and problems // Gender relations in modern Russia. Samara: Samar. un-t, 2003. URL: <http://www.liza.am/article/001.htm> (date of access: 29.11.2011).
- [2] Краткая философская энциклопедия. —М., 1994. —С. 349.
- [3] Степанов, Е. Н., Лузина, Л. М. Педагогу о современных подходах и концепциях воспитания. —М., 2002. —С. 83.
- [4] Педагогический словарь: учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / В. И. Загвязинский, А. Ф. Закирова, Т. А. Строкова и др.; под ред. В. И. Загвязинского, А. Ф. Закировой.—М.: Изд. центр Академия, 2008. —352 с.
- [5] Филиппова С.А. Социально-психологические особенности гендерной идентичности в юношеском возрасте: дис... канд. психол. наук. – Москва, 2009. – 196 с.
- [6] Sharifzoda S. Strategies for preparing future teachers for pedagogical activity on the basis of a gender approach/ International Bulletin of Engineering and Technology/ ISSN: 2770-9124 Impact factor: 8.1/ In Volume 4, Issue 04 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7854298>
- [7] Sharifzoda S. Strategies for forming competencies in students based on an integrative approach/European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies/ISSN 2750-8587 | SJIF 2021-5.624, 2022-5.954, 2023-6.94 <https://doi.org/10.55640/eijmrms-03-04-13>
- [8] Sharifzoda S. & Karimov H. (2024). BITIRUVCHI SINFLARDA GENDER XUSUSIYATLARI. Молодые ученые, 2(4), 4–7. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/26855>
- [9] Sharifzoda S. Factors for preparing students for pedagogical activities aimed at socialization on the basis of a gender approach/International conference on management, economics & social science. Hosted from Tampere, Finland 30.04.2023
- [10] Sharifzoda S. Pedagogical conditions for the organization of gender based training/ Innovative research in modern education. Hosted from Toronto, Canada 30.04.2023
- [11] Sharifzoda S., & Karimov, K. (2024). THEORETICAL PRINCIPLES OF DEVELOPING SOCIO-CULTURAL COMPETENCE OF GRADUATE STUDENTS ON THE BASE OF GENDER APPROACH. В ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE (Т. 3, Выпуск 5, сс. 5–9). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10617193>
- [12] Sharifzoda S. & Duschonov, S. Pedagogical psychological basis of socialization of students on the base of gender approach in professional education/International Conference on Science, Engineering & Technology, 1(4), 6–10. Retrieved from (2023). <http://aidlix.com/index.php/au/article/view/1570>
- [13] Sharifzoda S. & Duschonov, S. Pedagogical conditions of socialization of students on the base of gender approach in education/International Conference On Higher Education Teaching, 1(8), 21–24. Retrieved from (2023) <http://aidlix.com/index.php/de/article/view/1571>
- [14] Sharifzoda S., & Karimov, H. . (2024). BITIRUVCHI SINFLARDA GENDER YONDASHUVI ASOSIDA O'QUV JARAYONINI AMALGA OSHIRISHNING NAZARIY QOIDALARI. Евразийский журнал академических исследований, 4(1 Part 2), 136–143. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/26778>
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10612564>

ISSN 2181-9696

Doi Journal 10.26739/2181-9696

«MAMUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 2, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000